

ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ “КРЕАТИВНОСТЬ”

Тошпулатова Дилрабохон Собиржонова

Преподаватель кафедры Биологии, Кокандский ГУ

E-mail: dilyatoshpulatova6@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15589446>

Аннотация: Креативность это комплекс интеллектуальных и личностных особенностей индивида, способствующих самостоятельному выдвижению проблем, созданию большого количества оригинальных идей и нестандартному их решению. Многие ученые высказали свое мнение о творчестве. В статье описываются типы креативности, препятствия творческому мышлению и характеристики творческих людей.

Ключевые слова: креативность, интеллект, творчество, оригинальность, творческой личность, творческое мышление, творческие качества.

Annotation: Creativity is a complex of intellectual and personal characteristics of an individual that contribute to the independent development of problems, the creation of a large number of original ideas and their non-standard solution. Many scientists have expressed their opinions on creativity. The article describes the types of creativity, obstacles to creative thinking and the characteristics of creative people.

Key words: creativity, intelligence, creativity, originality, creative personality, creative thinking, creative qualities.

Аннотация: Kreativlik - bu muammolarni mustaqil ravishda shakllantirishga, ko‘plab original g‘oyalarni yaratishga va ularni nostandart hal qilishga yordam beradigan shaxsning intellektual va shaxsiy xususiyatlari majmuasi. Ko‘pgina olimlar ijodkorlik haqida o‘z fikrlarini bildirgan. Maqolada ijodkorlik turlari, ijodiy fikrlash uchun bo‘ladigan to‘siqlar va ijodiy odamlarning xususiyatlari tasvirlangan.

Калит so‘zlar: kreativlik, aql-zakovat, ijodkorlik, o‘ziga xoslik, ijodiy shaxs, ijodiy fikrlash, ijodiy fazilatlar, ijodkorlik fazilati.

Мы живем в эпоху глобальной перестройки общества. В педагогике - это переход к новым, оптимальным психолого-педагогическим системам - креативным технологиям обучения. Социальный заказ на исследование механизмов развития творческого потенциала личности обусловил особую актуальность проблемы креативности. Опыт восточных стран и прежде всего Японии и Южной Кореи является тому доказательством. До сих пор не сложилось единого мнения на саму проблему, так и на различные прикладные вопросы, к ней относящиеся.

Я пытаюсь определить свою позицию по вопросу творчества. Опыт не новый, а модернизируется и адаптируется к конкретным условиям уже известных методов, средств обучения и воспитания.

Креативность - сплав восприятий, осуществленных новым способом (Маккеллар), возникновение новых отношений (Роджерс), трансформация опыта в новую организацию (Тейлор) [2].

Термин “креативность” в психологии обозначает комплекс интеллектуальных и личностных особенностей индивида, способствующих самостоятельному выдвижению проблем, генерированию большого количества оригинальных идей и нешаблонному их решению.

Креативность как ценностно-личностная созидательная категория, которая, будучи неотъемлемой стороной человеческой духовности и условием творческого саморазвития личности, выражается восприимчивостью, чувствительностью к проблемам, открытостью к

новым идеям и склонностью их разрушать или изменять устоявшиеся стереотипы с целью создания нового.

Способность к приобретению знаний называется обучаемость, способность к применению знаний, опыта - интеллектом, способность к преобразованию опыта – креативность [1].

Л.Б.Ермолаева-Томина, обобщая опыт зарубежных исследователей творчества, определяет креативность как совокупность разнообразных способностей, представленных в той или иной степени у той или иной индивидуальности.

К общепринятым видам творчества (научное, техническое, литературное, музыкальное, художественное) добавились: игровое, учебное, коммуникативное, ситуативное, военное, управленческое.

Креатив проявляется многообразно:

- оригинальность;
- быстрота мышления;
- способность находить неожиданные решения;
- богатое воображение;
- чувство юмора;

Создание новых оригинальных продуктов физических или интеллектуальных.

Барьеры креативности:

1. Стремление к определенности. Чем больше неопределенности, тем больше возможности найти новое, неожиданное;

2. Боязнь оценки других;

3. Стереотипы (возрастные, половые, статусные, принципы, привычки, непоколебимые идеи.);

4. Заниженная самооценка, отсутствие доверия к самому себе [5].

В начале 70-х годов исследователи Г.С.Альтшуллер и И.М.Верткин поставили перед собой проблему, какими качествами должен обладать человек, чтобы быть творческой личностью? Для решения этой проблемы они проанализировали свыше тысячи биографий творческой личностей (поэтов, художников, композиторов, инженеров, врачей, ученых. В результате было установлено, что независимо от рода деятельности творческая личность обладает следующими качествами:

- умение поставить творческую цель и подчинить свою деятельность ее достижению;
- умение планировать и самоконтролировать свою деятельность;
- высокая работоспособность;
- умение находить и решать проблемы, составляющие основу цели;
- умение защищать свои убеждения.

Как видим, все эти качества являются приоритетными, самовоспитанными в течение жизни. Но и нельзя отрицать того, что каждый человек генетические задатки той или иной деятельности. Для реализации этих задатков и необходимы творческие качества [4].

Развитие творческого мышления в педагогическом процессе обеспечивается в том случае, если по каждой теме учащиеся выполняют систему творческих заданий - комплекты творческих заданий по каждой из перечисленных групп логических операций с помощью специальных методов. Обучение учащихся применению этих методов как в прямом, так и в комбинированном виде и составляет сущность развития творческого мышления.

Группа творческих заданий на комбинирование информации включает в себя следующие виды заданий: выделение главного в тексте; сравнение; систематизация информации; изменение информации; дополнение информации; объединение текстов и заданий; исправление ошибок. Примеры таких заданий показаны ниже.

Задания на систематизацию знаний: составить сказку, рассказ, стихотворение по теме; кроссворд; рассказ с ошибками; логические цепочки; путешествие-комикс.

Группа творческих заданий на планирование и выполнение практических действий включает в себя следующие виды заданий: составление плана выполнения заданий; планирование и проведение наблюдений, измерений и экспериментов; прогнозирование развития системы; анализ плана выполнения деятельности.

Важные условия для творчества: демократические отношения с учащимися, тактичность, отсутствие принуждения, учет индивидуальных особенностей [3].

Литература:

1. Морозов А.В. Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и психология. М.: Академический проект, 2004. 102 с.
2. Румер М.А. Развитие творческой активности обучающихся. - М., 1991.
3. Тошпулатова Д.С. “Развитие творческих связей обучающихся на уроках биологии” . Журнал Образование, наука, карьера. 17.12.2021. Номер 4. Страницы 16-19.
4. Утёмов В.В., Зиновкина М.М., Горев П.М. Педагогика креативности: Прикладной курс научного творчества: - Киров: АНОО «Межрегиональный ЦИТО», 2013.83 с.
5. Яковлева Е.Л. Методические рекомендации учителям по развитию творческого потенциала учащихся. – М.: Академия, 1998. 490 с.